

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 140–145

DYNAMIKA ZMIEN PARAMETROV OXIDAČNÉHO STRESU U PACIENTOV SO SIRS DYNAMICS OF CHANGES IN OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN PATIENTS WITH SIRS

Katarína Orešanská¹, Lenka Nemcová¹, Anna Dobišová², Ladislav Turecký¹, Monika Ďurfinová¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK Bratislava

²Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, UNB Ružinov, Bratislava

monika.durfinova@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Syndróm systémovej zápalovej reakcie (SIRS) predstavuje stav charakterizovaný rozsiahlym zápalovým procesom v organizme, ktorý môže viesť k závažným komplikáciám až prechodu do sepsy. Naša práca bola zameraná na monitorovanie a hodnotenie zmien markerov oxidačného stresu počas 10 dňovej hospitalizácie pacientov so SIRS. V plazme boli monitorované markery oxidačného poškodenia lipidov - malondialdehyd (MDA) a lipoperoxidy (LPO), antioxidačná kapacita plazmy (TAC), hladina kyseliny močovej a alantoínu.

Do súboru bolo zaradených 51 pacientov z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej Nemocnice Ružinov v Bratislave, ktorým boli odobraté vzorky krvi na 1., 3., 5., 7. a 10. deň hospitalizácie. Pacienti boli rozdelení do troch skupín podľa závažnosti stavu: pacienti so SIRS, pacienti so sepsou a pacienti so septickým šokom. Už pacienti so SIRS mali zvýšené hladiny markerov lipoperoxidácie (MDA, LPO) v porovnaní so zdravými kontrolami. Počas hospitalizácie bol naznačený nárast parametrov oxidácie lipidov u pacientov so SIRS. V porovnaní so sepsou a septickým šokom boli hodnoty MDA a LPO nižšie, čo poukazuje na zvýšenú účasť oxidačného stresu na závažnosti multiorgánového zlyhávania. Medzi pacientmi s vyššou (pacienti, ktorí zomreli) a nižšou (pacienti, ktorí prežili) mortalitou sa nepreukázali významné rozdiely MDA a

LPO v plazme. Hladiny alantoínu, produktu spontánnej oxidácie kyseliny močovej, boli vyššie u pacientov so SIRS s vyššou mortalitou, čo naznačuje, že intenzívnejšia antioxidačná aktivita kyseliny močovej môže byť spojená s priaznivejšou prognózou pacientov. Súčasne počas hospitalizácie narastala aj celková antioxidačná kapacita plazmy (TEAC).

Z našich výsledkov vyplýva, že monitorovanie parametrov oxidačného stresu by mohlo byť vhodný doplnkový marker pri posudzovaní prognózy pacientov so SIRS a optimalizácii terapeutických prístupov.

Kľúčové slová: SIRS; oxidačný stres; lipoperoxidácia; antioxidačná kapacita

ABSTRACT

Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) represents a condition characterized by a prevalent inflammatory process within the body, which can lead to severe complications and often precedes the onset of sepsis. Our study was focused on monitoring and evaluating changes in oxidative stress markers during a 10-day hospitalization period in patients developing SIRS. The monitored markers included lipid oxidative damage indicators—malondialdehyde (MDA) and lipoperoxides (LPO), total plasma antioxidant capacity (TEAC), and lev-

els of uric acid and allantoin in plasma, measured using HPLC methods.

The study consists of 51 patients from the Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at University Hospital Ružinov in Bratislava, with blood samples taken during the 1st, 3rd, 5th, 7th, and 10th day of hospitalization. The patients were categorized into three groups based on the severity of their condition: patients with SIRS, patients with sepsis, and patients with septic shock. Patients with SIRS showed elevated levels of lipid peroxidation markers (MDA, LPO) compared to healthy controls. During hospitalization, an increase in lipid oxidation parameters were observed in patients with SIRS. In comparison to sepsis and septic shock, the levels of MDA and LPO were lower, indicating an increased involvement of oxidative stress in the severity of multi-organ failure. No significant differences in plasma MDA and LPO levels were found between patients with positive (patients died) and negative (patients survived) mortality. However, allantoin levels, a product of uric acid oxidation, were higher in SIRS patients with positive mortality, suggesting that a more intense antioxidant activity of uric acid might be associated with a more favorable prognosis. Concurrently, the total plasma antioxidant capacity (TEAC) increased during hospitalization.

Our findings suggest that monitoring oxidative stress parameters could serve as a valuable supplementary markers in evaluation the prognosis of patients with SIRS and optimizing therapeutic approaches.

Key words: SIRS; oxidative stress; lipoperoxidation; antioxidant capacity

ÚVOD

Sepsa a syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) predstavujú dva závažné klinické stavy s vysokou morbiditou a mortalitou, ktoré si vyžadujú komplexný medicínsky prístup. Sepsa je definovaná ako život ohrozujúca orgánová dysfunkcia spôsobená dysregulovanou odpoveďou organizmu na infekciu, zatiaľ čo SIRS je nešpecifická zápalová odpoveď organizmu na rôzne systémové inzulty, vrátane infekčných a neinfekčných príčin. Septický šok, najťažšia forma sepsy, je charakterizovaný pretrvávajúcou hypotenznou a orgánovou dysfunkciou a je spojený s vyššou mortalitou (1).

Sepsa a septický šok patria medzi dve hlavné príčiny smrti na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) na

svete, ktorým denne podľahne okolo 1400 pacientov. Incidencia sepsy narastá ročne o takmer 9%, pričom celosvetová mortalita sa pohybuje okolo 50%. Príčina tejto vysokej úmrtnosti je spojená so súčasnými neadekvátnymi možnosťami diagnostiky a terapie týchto stavov (2).

Definícia SIRS

Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) je komplexná klinická odpoveď organizmu na rôzne stimuly, vrátane infekcií, traumy, popálenín, pankreatitídy a ischémie. Definícia SIRS zahŕňa prítomnosť aspoň dvoch z nasledujúcich kritérií: teplota tela nad 38°C alebo pod 36°C, srdcová frekvencia nad 90 úderov/min., dýchanie nad 20 vdychov/min., parciálny tlak CO₂ v arteriálnej krvi pod 32 mmHg, leukocytóza (viac ako 12000/mm³), leukocytopenia (menej ako 4000/mm³) alebo viac ako 10% nezrelých foriem leukocytov. Pacient s aspoň dvoma kritériami je diagnostikovaný ochorením SIRS (3). Evolúcia definícií a diagnostických kritérií pre sepsu, SIRS a septický šok reflektuje snahu o presnejšie identifikovanie a manažment týchto stavov s cieľom efektívnejšieho terapeutického podchytenia priebehu septických stavov. V roku 2016 bola publikovaná tretia medzinárodná konsenzuálna definícia sepsy (Sepsis-3), ktorá zvýraznila dôležitosť orgánovej dysfunkcie v diagnostike sepsy a zaviedla nový koncept qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) pre rýchlu identifikáciu pacientov s podozrením na sepsu (3).

Zatiaľ čo tieto kritériá sú široko akceptované, nešpecifikujú základný patofyziologický mechanizmus, ktorý vedie k vzniku SIRS. Jedným z kľúčových aspektov patofyziológie SIRS je oxidačný stres (4). Oxidačný stres vzniká v dôsledku nerovnováhy medzi tvorbou reaktívnych kyslíkových foriem (ROS) a schopnosťou antioxidantných systémov neutralizovať tieto reaktívne molekuly. ROS sú nestabilné molekuly, ktoré ľahko interagujú s inými molekulami v bunke, čo môže viesť k poškodeniu bunkových komponentov, ako sú lipidy, proteíny a DNA až k zániku samotných buniek.

SIRS a oxidačný stres

Oxidačný stres je obzvlášť významný v kontexte SIRS, pretože nadmerná tvorba ROS môže spôsobiť poškodenie tkanív a orgánov, čo vedie k multiorgánovému zlyhaniu. Na druhej strane, ROS tiež zohrávajú dôležitú úlohu v imunitnej obrane tým, že pomáhajú ničiť patogény. Táto dvojznačná úloha ROS vytvára komplexnú dynamiku, kde

rovnováha medzi škodlivými a prospešnými účinkami ROS je kritická pre priebeh a výsledok SIRS (4).

Oxidačný stres je možné hodnotiť pomocou rôznych parametrov, vrátane produktov lipidovej peroxidácie, ako je malondialdehyd (MDA) a 8-iso-prostaglandín F_{2α} (8-iso-PGF_{2α}), ako aj aktivít antioxidantných enzýmov ako superoxidodismutáza (SOD), kataláza (CAT) a glutatiónperoxidáza (GPx). Celková antioxidantná kapacita (TAC) poskytuje súhrnný pohľad na schopnosť séra alebo plazmy neutralizovať ROS.

Porozumenie dynamike zmien týchto parametrov v priebehu SIRS je kľúčové pre diagnostiku, monitorovanie a terapeutické intervencie. Akútna fáza SIRS je charakterizovaná prudkým nárastom ROS, čo vedie k zvýšeniu hladín MDA a 8-iso-PGF_{2α}, ako aj k počiatočnému zvýšeniu aktivity antioxidantných enzýmov (5). V subakútnej a chronickej fáze môžu byť tieto antioxidantné enzýmy vyčerpané, čo vedie k zvýšeniu oxidačného stresu a ďalšiemu poškodeniu tkanív.

Oxidačný stres hrá zásadnú úlohu nielen v patofyziológii SIRS, ale aj v jeho komplikáciách, ako sú sepsa, septický šok a multiorgánové zlyhanie. Monitorovanie parametrov oxidačného stresu a cielenej antioxidantnej terapie môže byť kľúčové pre zlepšenie klinických výsledkov u pacientov so SIRS. Vzhľadom na túto komplexnosť je nevyhnutné, aby sa ďalšie štúdie zamerali na detailnejšie pochopenie mechanizmov oxidačného stresu pri SIRS a na vývoj účinných terapeutických stratégií.

MATERIÁL A METÓDY

Biologický materiál

Do štúdie bolo zaradených 51 pacientov, ktorí boli prijatí na JIS I. Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB so SIRS, sepsou alebo septickým šokom. Vek pacientov sa pohyboval od 20 do 85 rokov, s priemerným vekom 55 rokov. Z celkového počtu bolo 34 mužov a 17 žien. Pacienti boli zaradení do štúdie a rozdelení na základe klinických príznakov a laboratórnych výsledkov spĺňajúcich kritériá jednotlivých skupín: skupina pacientov so SIRS (16 pacientov), sepsou (18 pacientov) a septickým šokom (17 pacientov). Analýza parametrov bola uskutočnená z krvnej plazmy.

Oxidačné poškodenie lipidov bolo posudzované stanovením *lipoperoxidov (LPO)* v plazme pacientov spektrofotometricky prostredníctvom upravenej metódy podľa Jessup a kol. (1994).

Stanovenie *malondialdehydu (MDA)*, koncového produktu degradácie lipidov, bolo uskutočnené modifikovanou metódou podľa Ohkawa a kol. (1979).

Celková antioxidantná kapacita (TAC) bola posudzovaná spektrofotometricky dekolorizačnou metódou TEAC - Trolox Equivalent Antioxidant Capacity, modifikované podľa Re a kol (1999).

Pri stanovení konečného produktu degradácie purínových nukleotidov - *kyseliny močovej (KM)* a *alantoínu* v plazme bola použitá modifikovaná metóda HPLC podľa Lux a kol. (1992).

Pri štatistickom spracovaní výsledkov bol použitý program StatsDirect, Statistical Analysis Software 2.7.2 (Statsdirect, Birkenhead, UK). Výsledky sú udávané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1-Q3: 25–75 %). Vyhodnotenie neparametrických výsledkov – Kruskal – Wallis test; vyhodnotenie štatistickej významnosti Mann-Whitney test ($p \leq 0,05$); posúdenie korelácie parametrov – Spearmanov test ($p \leq 0,05$)).

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Práca bola zameraná na posúdenie zmien parametrov oxidačného stresu počas 10. dňovej hospitalizácie pacientov so SIRS na JIS. Zároveň bola posudzovaná hodnota týchto parametrov pri predikcii zhoršenia stavu pacientov a zvýšeného rizika ich mortality. Príčinou rozvoja SIRS u nami sledovaných pacientov bola najmä polytrauma. Sepsa a septický šok vznikali najmä z respiračných alebo abdominálnych infekcií. V priebehu týchto stavov (SIRS, sepsa, septický šok) majú na rozvoji oxidačného stresu podiel viaceré faktory. Fagocytujúce bunky následkom neprimeranej zápalovej reakcie produkujú voľné radikály, ktoré za týchto podmienok pôsobia aj na okolité tkanivá organizmu a ich reaktivita spúšťa reťazové reakcie s výsledným rozsiahlym poškodením buniek, ktoré môže viesť až k smrti. V dôsledku hypoperfúzie a ischémie môžu byť zdrojom voľných radikálov tiež bunkové organely (mitochondrie); indukovateľná NO syntáza stimulovaná zápalovou reakciou prispieva k produkcii voľných radikálov a prooxidantných molekúl, rovnako ako metabolická kaskáda kyseliny arachidónovej.

V porovnaní so skupinou pacientov so sepsou a septickým šokom, najvyšší počet pacientov, ktorí ochoreniu podľahli bol u pacientov so SIRS (tabuľka 1). Pacientov sme rozdelili do skupín na základe mortality – vyššia mortalita označuje pacientov, ktorí ochoreniu podľahli; nižšia mortalita označuje pacientov, ktorí hospitalizáciu prežili.

Tabuľka 1 Charakteristika pacientov v testovanom súbore

Kategória	SIRS	Sepsa	Septický šok
Počet pacientov	16	18	17
Muži	9	14	11
Ženy	7	4	6
Vek (medián, Q1-Q3)	52,5 (41-70,5)	63 (49-68)	59,5 (57-69,5)
Nižšia mortalita	2	5	6
Vyššia mortalita	14	13	11

Hodnoty sú uvedené ako medián a interkvartilové rozpätie (Q1-Q3, 25%-75%)

Hladiny MDA, ktoré sú indikátorom lipidovej peroxidácie, vykazujú v monitorovaní stúpajúci trend od prvého do desiateho dňa hospitalizácie (tabuľka 2). Tento nárast naznačuje, že u pacientov so SIRS dochádza k pretrvávajúcemu a zvyšujúcemu sa oxidačnému stresu počas obdobia sledovania na JIS. Zvýšené hladiny MDA môžu byť výsledkom neustálej aktivácie zápalových procesov, ischemicko-reperfúzných zmien, neefektívnej antioxidačnej obrany a intenzívnej peroxidácie lipidov spôsobenej dysregulovanou imunitnou odpoveďou organizmu (6). Porovnanie s inými štúdiami ukazuje konzistentné výsledky (6, 9).

Koncentrácia LPO taktiež naznačuje prítomnosť oxidačného stresu, avšak ich dynamika je menej výrazná ako pri MDA.

Sledované parametre počas hospitalizácie nevykazovali štatisticky významne zmeny pre nami vybranú skupinu pacientov so SIRS. Sledovaná dynamika parametrov

však naznačuje zmeny, ktoré by mohli byť nápomocné v posudzovaní dynamiky vývoja ochorenia, resp. v predpokladaní prechodu medzi ľahším (SIRS) a závažnejším (sepsa, septický šok) stavom pacienta.

Medzi pacientmi s vyššou a nižšou mortalitou sa nepreukázali signifikantné rozdiely MDA a LPO v plazme (Tabuľka 3).

Tabuľka 3 Porovnanie hodnôt MDA a LPO medzi pacientami s vyššou a nižšou mortalitou

Mortalita	MDA [$\mu\text{mol/l}$]	LPO [mmol/l]
Nižšia	4,659 (2,855-6,347)	0,068 (0,0505-0,0905)
Vyššia	3,673 (2,428-9,382)	0,095 (0,054-0,1275)

Hodnoty sú uvedené ako medián a interkvartilové rozpätie (Q1-Q3, 24%-75%). MDA – malondialdehyd, LPO – lipoperoxidy

U pacientov s vyššou mortalitou boli zistené vyššie hodnoty LPO, zatiaľ čo hodnoty MDA dosahovali nižšie hodnoty. Tento nález je v rozpore s publikovanou prácou Lorente et al. (7), kde koncentrácie MDA dosahovali signifikantne vyššie hodnoty u pacientov, ktorí neprežili. Výsledky spomenutej práce predpokladajú vyššiu intenzitu oxidačného poškodenia lipidov u pacientov, ktorí podľahli septickému stavu a zároveň naznačujú význam pre pozorovanie dynamiky rozvoja septického stavu práve prostredníctvom markerov oxidačného poškodenia lipidov. V nami prezentovaných výsledkoch ide o pacientov so SIRS (nie sepsu), z toho dôvodu sme pravdepodobne nepozorovali signifikantné rozdiely v hladinách MDA a LPO.

Tabuľka 2 Dynamika zmien vybraných parametrov oxidačného stresu v priebehu hospitalizácie u pacientov so SIRS

Parameter	1. deň hospitalizácie	3. deň hospitalizácie	5. deň hospitalizácie	7. deň hospitalizácie	10. deň hospitalizácie
MDA [$\mu\text{mol/l}$]	3,71 (2,79-5,07)	3,74 (2,79-4,901)	4,377 (2,81 - 4,87)	4,756 (2,77 - 8,41)	5,353 (2,92-9,54)
LPO [mmol/l]	0,077 (0,051-0,095)	0,07 (0,049-0,088)	0,075 (0,057-0,089)	0,088 (0,056-0,095)	0,082 (0,067-0,089)
TEAC [mmol/l]	2,96 (2,72-3,48)	3,01 (2,88-3,4)	3,3 (2,57-3,52)	3,14 (2,98-3,35)	3,25 (2,99-3,91)
KM [$\mu\text{mol/l}$]	248,71 (188,73-323,48)	187,9 (87,12-218,45)*	147,31 (94,5-179,34)*	123,17 (84,64-200,28)*	141,95 (95,63-268,85)*
Alantoín [$\mu\text{mol/l}$]	24,79 (13,61-34,93)	15,61 (12,48-33,6)	16,25 (11,83-24,81)	17,73 (13,17-24,18)	19,02 (16,58-35,86)

Hodnoty sú uvedené ako medián a interkvartilové rozpätie (Q1-Q3, 24%-75%). MDA – malondialdehyd, LPO – lipoperoxidy, TEAC – antioxidačná kapacita plazmy, KM – kyselina močová, * $p < 0,05$ štatisticky významné rozdiely voči prvému dňu hospitalizácie.

Tabuľka 4 Dynamika zmien koncentrácie MDA a LPO v jednotlivých skupinách pacientov počas hospitalizácie

Parameter	SIRS	Sepsa	Septický šok
MDA [$\mu\text{mol/l}$]			
1. deň hospitalizácie	3,71 (2,79-5,07)	3,338 (2,68-7,61)	5,981 (3,23-9,32)
3. deň hospitalizácie	3,74 (2,79-4,90)	3,762 (2,93-6,24)	4,059 (2,97-8,22)
5. deň hospitalizácie	4,377 (2,87-4,87)	4,498 (2,97-6,25)	3,97 (1,98-5,57)
7. deň hospitalizácie	4,756 (2,77-8,41)	3,422 (2,07-6,00)	3,733 (2,97-5,70)
10. deň hospitalizácie	5,353 (2,92-9,54)	3,843 (2,74-5,46)	4,90 (2,46-8,01)
LPO [mmol/l]			
1. deň hospitalizácie	0,077 (0,051-0,095)	0,062 (0,049-0,106)	0,12 (0,073-0,18)
3. deň hospitalizácie	0,07 (0,049-0,088)	0,064 (0,054-0,078)	0,094 (0,071-0,237)
5. deň hospitalizácie	0,075 (0,057-0,089)	0,062 (0,045-0,080)	0,063 (0,061-0,13)
7. deň hospitalizácie	0,088 (0,067-0,093)	0,068 (0,046-0,091)	0,076 (0,064-0,146)
10. deň hospitalizácie	0,082 (0,067-0,089)	0,066 (0,051-0,079)	0,068 (0,049-0,211)
TEAC [mmol/l]			
1. deň hospitalizácie	2,96 (2,72-3,48)	2,9 (2,48-4,15)	3,06 (2,61-4,15)
3. deň hospitalizácie	3,01 (2,88-3,4)	3,24 (2,54-4,3)	3,1 (2,81-3,67)
5. deň hospitalizácie	3,3 (2,57-3,52)	3,5 (2,52-3,8)	3,45 (2,81-4,33)
7. deň hospitalizácie	3,14 (2,98-3,35)	3 (2,54-3,76)	3,36 (3,13-3,85)
10. deň hospitalizácie	3,25 (2,99-3,91)	3,34 (2,7-3,9)	3,27 (2,99-3,73)

Hodnoty sú uvedené ako medián a interkvartilové rozpätie (Q1-Q3, 24%-75%). MDA – malondialdehyd, LPO – lipoperoxidy;

V nami sledovanej skupine pacientov sa nepreukázali významné zmeny MDA a LPO počas hospitalizácie (tabuľka 2, tabuľka 4), ani medzi skupinami pacientov so septickým šokom, resp. sepsou voči skupine pacientov so SIRS. Štatistická analýza medzi jednotlivými skupinami pacientov voči SIRS pacientom ukázala nesignifikantné zmeny. Napriek tomu, v porovnaní so zdravými kontrolami publikovanej štúdie (7) sa jedná o významný nárast. Zvýšené hodnoty MDA by preto mohli slúžiť ako prognostický marker závažnosti ochorenia pacienta. V porovnaní so sepsou a septickým šokom boli hodnoty MDA a LPO u pacientov so SIRS nižšie, čo poukazuje na zvýšenú účasť oxidačného stresu na závažnosti multiorgánového zlyhávania. MDA a LPO dosahovali najvyššie hodnoty pri prijímaní pacientov na hospitalizáciu u skupiny so septickým šokom (tabuľka 4). Tieto výsledky naznačujú možnosť využitia markerov oxidačného stresu ako prognostických faktorov pri sepe a septickom šoku.

Obranný mechanizmus voči oxidačnému poškodeniu bunkových komponentov tvoria enzymatické (napr. superoxidodismutáza, glutatiónperoxidáza) aj neenzymatické antioxidanty (napr. kyselina močová, albumín, bilirubín,

vitamín A, C, E). Schopnosť organizmu neutralizovať voľné radikály meraná metódou TEAC v skupine pacientov so SIRS (tabuľka 2) vykazuje mierne kolísanie počas hospitalizácie. Tieto zmeny však neboli štatisticky významné. Tento trend naznačuje, že antioxidačná kapacita plazmy sa postupne vyčerpáva pokračujúcim oxidačným stresom, čo môže prispieť k zhoršeniu stavu pacienta.

Výsledky merania celkovej antioxidačnej kapacity plazmy počas celej doby hospitalizácie (1.-10.deň) naznačujú rozdiel v porovnaní skupín pacientov SIRS vs sepsa (Z skóre = -0,9825; p = 0,014), čo by mohlo poukazovať na lepšiu reakciu pacienta na priebeh podpornej antioxidačnej liečby podávanej počas celej hospitalizácie, pokiaľ bol daný pacient prijatý v menej závažnom stave, tj v stave SIRS.

Koncentrácia kyseliny močovej vykazuje zostupný trend počas hospitalizácie u pacientov so SIRS (tabuľka 2). Najvýraznejší pokles pozorujeme v prvých dňoch hospitalizácie. Pokles koncentrácie kyseliny močovej je štatisticky významný počas hospitalizácie voči prvému dňu (tabuľka 2). Tieto zmeny môžu vznikáť ako následok pozitívneho efektu antiinfekčnej liečby, ako aj využitia KM pri antioxidačnej ochrane bunky. Signifikantný pokles kyseliny mo-

čovej pozorovaný dynamicky v čase počas hospitalizácie u pacientov so SIRS možno odôvodniť oxidáciou KM na alantoín. Hladiny alantoínu boli signifikantne vyššie u pacientov s vyššou mortalitou. U pacientov so SIRS bol zaznamenaný signifikantný pokles koncentrácie KM (tabuľka 2) počas hospitalizácie, čo naznačuje, že intenzívnejšia antioxidantná aktivita kyseliny močovej môže byť spojená s priaznivejšou prognózou pacientov. Koncentrácia alantoínu v plazme narastala v smere zvýšenej závažnosti stavu pacientov (tabuľka 5). Signifikantne vyššie hodnoty alantoínu u pacientov s vyššou mortalitou a súčasný pokles kyseliny močovej u týchto pacientov poukazuje na intenzívnejšiu antioxidantnú aktivitu kyseliny močovej (8). Štatisticky významné zvýšenie koncentrácie alantoínu bolo zaznamenané u pacientov so sepsou a septickým šokom v porovnaní so SIRS, čo poukazuje na význam kyseliny močovej ako antioxidantu pri zlyhávaní organizmu.

Tabuľka 5 Porovnanie hodnôt kyseliny močovej a alantoínu medzi pacientmi s vyššou a nižšou mortalitou z celého súboru

Mortalita	Kyselina močová [umol/l]	Alantoín [umol/l]
Nižšia	254,54 (209,06 - 351,79)	29,95 (14,26 - 41,42)
Vyššia	182,22 (172,64 - 402,91)	57,97 (35,24 - 60,055)*

Hodnoty sú uvedené ako medián a interkvartilové rozpätie (Q1-Q3, 25%-75%). * $p < 0,05$ štatisticky významné rozdiely medzi skupinou pacientov s nižšou mortalitou v porovnaní s vyššou mortalitou.

ZÁVER

V súčasnosti sa mnohé vedecké práce usilujú o popisovanie presného mechanizmu rozvoja sepsy s cieľom uľahčiť a urýchliť diagnostiku vďaka zadefinovaniu špecifického markera a tým zlepšiť prognózu pacientov. Dynamika zmien parametrov oxidačného stresu u pacientov so SIRS poukazuje na komplexnú odpoveď organizmu na systémový zápal. Zvýšenie MDA v akútnom štádiu ochorenia naznačuje intenzívny oxidačný stres, ktorý je následne kompenzovaný aktiváciou antioxidantných mechanizmov. Signifikantný pokles kyseliny močovej pozorovaný počas hospitalizácie u pacientov so SIRS poukazuje na zapojenie sa KM do antioxidantných procesov, čo je v súlade s nárastom koncentrácie alantoínu.

Aj naše výsledky podporujú význam systematického sledovania oxidačného stresu u pacientov so SIRS, čo môže prispieť k lepšiemu riadeniu liečby a zníženiu morbidity a mortality spojených s týmto ochorením.

LITERATÚRA

- Bone RC, Balk RA, Cerra FB, et al.** Definitions for sepsis and organ failure and guidelines for the use of innovative therapies in sepsis. *Chest*. 1992;101(6):1644-1655.
- Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al.** The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *Jama*, 2016 Feb 23;315(8):801-10. doi: 10.1001/jama.2016.0287. PMID: 26903338; PMCID: PMC4968574.
- Marik P.E., Taeb A.M.** SIRS, qSOFA and new sepsis definition. *J Thorac Dis*. 2017 Apr; vol. 9, iss.4., p: 943-945. doi: 10.21037/jtd.2017.03.125. PMID: 28523143; PMCID: PMC5418298.
- Valko M, et al. (2007).** Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *The International Journal of Biochemistry & Cell Biology*, 39(1):44-84.
- Del Rio D, Stewart AJ, Pellegrini N. (2005).** A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. *Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases*, 15(4):316-328.
- Andersen, M., Regueira, T. et al.** Lipoperoxidation and Protein Oxidative Damage Exhibit Different Kinetics During Septic Shock. *Mediators of Inflammation*. [online]. 2008. <https://www.hindawi.com/journals/mi/2008/168652>
- Lorente, L., Martin, M. et al.** Prognostic Value of Malondialdehyde Serum Levels in Severe Sepsis: A Multicenter Study. *PLOS One*. [online]. 2013, vol.8, iss.1. <https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0053741&type=printable>
- Ďurfinová, M., Dobišová, A. a kol.** Vzťah vybraných parametrov oxidačného stresu k mortalite pacientov s rôznym stupňom systémovej zápalovej reakcie organizmu. *Laboratórna diagnostika*. [online]. 2021, vol. 26. no.1, p. 43-47. <https://www.sskb.sk/portal/wp-content/uploads/2021/05/lab-diag-1-21-web.pdf>
- Zhang, H., Slutsky, A. S. et al.** Oxygen free radicals in ARDS, septic shock and organ dysfunction. *Intensive Care Medicine*. 2000, vol. 6, p. 474-476.